

IMPLEMENTASI PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL BAGI KAUM MISKIN DI HALMAHERA UTARA

Saiful Deni✉, Aji Deni

Universitas Muhammadiyah Maluku

Articel History

Received : Mei 2015

Accepted : Juni 2015

Published : Juli 2015

Keywords

Public Policy; Sosial Assistance; Poverty

Abstract

Implementasi Sosial Assistance For the Poor in North Halmahera. This study aims to determine the implementation of the policy on Sosial Assistance Department of Revenue Management and Revenue Regional Keuangan (DPPKAD) North Halmahera, for the poor. The method used is descriptive qualitative. Retrieval data collecting using informants Survey. Determination by sampling using stratified random sampling technique proporsional. Sampel is proportional stratified random stratified random samples where the proportion is made synonymous with populasi. Proses analysis of the contents of poverty assessment based on criteria Levine and Abu Turab (2005), that the level of income and education levels become determinants of the level of income, the state of the house, and the ability to finance if sick. In addition under the provisions of Law No. 13 of 2011 on the Poor with poverty criteria, derelict, disability, ownership of residence, remoteness, disability, discrimination and victims kekerasan. Hasil research shows that there are still many poor people lower their education, low incomes, low power capabilities buy the necessities of life as well as low in ability to finance themselves and family when being treated at the Hospital.

© 2015 Universitas Negeri Gorontalo

✉ Corresponding author:
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100
Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, Indonesia
email: saiful.deni@yahoo.com

ISSN 2460-3511

PENDAHULUAN

Salah satu masalah mendasar pembangunan adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan. Struktur lapisan masyarakat yang tidak merata tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah daerah dalam bentuk program bantuan dan bantuan sosial yang diberikan kepada pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta yang membutuhkan kucuran dana. Program itu bersentuhan dan

bersinergi dengan program pemerintah daerah sehingga memerlukan dana sosial pemerintah daerah. Isu-isu pemberdayaan kaum miskin desa maupun kota seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam mendorong terciptanya keadilan sosial. Pemerintah daerah sudah tepat menyediakan dan bantuan sosial, namun belum menyentuh secara keseluruhan lapisan miskin masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Pemberian dan bantuan sosial merupakan implementasi program

kerja pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Asas manfaat mencerminkan pengaruh dan dampak positif yang ditimbulkan dari pemanfaatan bantuan sosial tersebut. Ketiga asas tersebut diharapkan dapat menyentuh kebutuhan barang maupun jasa yang dibiayai oleh uang pemerintah daerah. Lembaga-lembaga yang menerima bantuan sosial berupa Pemerintah Daerah lainnya; (2) Perusahaan Daerah; (3). Masyarakat; dan (4) Organisasi Kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989:1). Penelitian survey adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang miskin yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah 30 orang miskin dengan stratifikasi 6 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara. Diketahui, Penduduk Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 179.566.000 jiwa (Maluku Utara dalam Angka, 2013).

Penarikan sampel menggunakan teknik Sampel Acak Stratifikasi Proporsional. Sampel Acak Stratifikasi proporsional adalah acak stratifikasi dimana proporsi sampel dibuat identik dengan populasi (Arobi, 2009). Dengan pendekatan Sampel Acak Stratifikasi Proporsional, dengan memilih 6 Wilayah Kecamatan sebagai strata. yakni di Kecamatan Tobelo (12 orang), Galela Selatan (6 orang), Galela Barat (5 orang), Galela (3 orang), Galela Utara (2 orang), dan Loloda Utara (2 orang). Teknik Analisa Data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif pada sampel dan

dihubungkan dengan seluruh item yang menjadi pertanyaan survey. Konsep Pelaksanaan Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial. Implementasi kebijakan berupa undang-undang atau peraturan dianggap sebagai suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome) bagi suatu kegiatan.

IMPLEMENTASI PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

Implementasi kebijakan berupa undang-undang atau peraturan dianggap sebagai suatu proses, keluaran dan hasil akhir bagi suatu kegiatan. Berangkat dari logika pemikiran ini maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi daerah yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Isu penting dalam studi implementasi, adalah bagaimana suatu kebijakan itu bekerja atau suatu kebijakan itu ada luaran dan dampak yang dihasilkan.

Kebijakan mengenai bantuan sosial telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari Dewan Perwakilan Daerah telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak melalui Permendagri 39 Tahun 2012 yang bersumber dari APBD. Kondisi tersebut secara logis hanya akan terwujud apabila pemerintah kemudian mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki. Birokrasi pemerintah sebagai salah satu aktor implementasi kebijakan akan bertindak jika ada kebijakan tertentu yang telah dilegitimasi. Birokrasi selalu mencari pijakan atau peoman hukum bagi setiap program kerja pemerintah Halmahera Utara.

Proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang saksama. Karena itu, proses kebijakan merupakan proses dinamis,

banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Meter dan Horn, proses pelaksanaan sebagai, tindakan yang dilakukan baik oleh individu (atau kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pemerintah.

Dimensi-dimensi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah Pertama, dimensi organisasi yang mempunyai indikator, sumber-sumber (resources), kondisi ekonomi, sosial dan politik, Kedua, dimensi manajemen dengan indikator; kepemimpinan, karakter badan pelaksana, dan disposisi para pelaksana, Ketiga, dimensi aplikasi yang mempunyai indikator; standar an tujuan dan indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Untuk mendukung kedua, menurut Linebery menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya proses pelaksanaan kebijakan pemerintah memiliki elemen-elemen; (1) kreasi dan susunan sumber daya manusia baru guna pelaksanaan kebijakan baru, atau menetapkan tanggungjawab pelaksanaan kepada personal atau agen yang ada, (2) menterjemahkan maksud, perlu pengembangan panduan bagi para pelaksana, (3) pembiayaan pada target groups, pengembangan tanggungjawab divisi dalam agen dan antara agen dengan agen yang terkait, guna kesempurnaan dampak kebijakan.

Dari ketiga pandangan dalam menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan, sehingga suatu kebijakan itu dapat berhasil, maka ketiga pandangan di atas menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan menghadapi berbagai faktor dan dimensi, walaupun disajikan secara berbeda-beda, sebenarnya ketiga pendapat tersebut memiliki prinsip yang sama mengenai dimensi atau elemen yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah. Ketiganya menganggap penting kesiapan dan

ketersediaan sumber daya, kecakapan manajerial agen pelaksana dan pentingnya koordinasi atau komunikasi antara agen pelaksana, sehingga peruntukannya bagi dana hibah dan bantuan sosial menjadi nyata di lapangan.

KONSEP BANTUAN SOSIAL

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi.

KRITERIA BANTUAN SOSIAL

Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah; Anggota/kelompok masyarakat meliputi: (1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi, sosial, politik, bencana alam, dan atau fenomena alam agar dapat rmemenuhi kebutuhan hidup minimum; (2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penerima dana bantuan sosial ditetapkan sebanyak 6 kriteria mendasar yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial. Kriteria itu sebagai

berikut: selektif; memenuhi persyaratan penerima bantuan; bersifat sementara tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; sesuai tujuan penggunaan; memiliki identitas yang jelas; dan berdomisili di Wilayah Kabupaten.

INDIKATOR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, terutama masyarakat miskin, terlantar dan kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Deolalikar dan Pernia (2003: 21) menjelaskan mengenai dasar pelayanan sosial meliputi rendahnya level kesehatan dan pendidikan, rendahnya mendapatkan kesempatan dalam akses ekonomi dan rendahnya gizi nutrisi. Rendahnya gizi kesehatan akan mempengaruhi produktivitas dalam berusaha dan berpikir. Demikian juga akses ekonomi yang rendah akan berakibat fatal pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan pakaian maupun biaya kesehatan. Sedangkan Paul Cook dan Sarah Mosedale (2007:153) menjelaskan mengenai kemampuan regulasi dalam mengatasi kemiskinan pendapatan dan konsumsi makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang diukur adalah mengukur akses terhadap kebutuhan makanan, air bersih, pendidikan pelayanan kesehatan, sanitasi, gaji, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dapat diatasi dengan menerapkan beberapa kebijakan pemerintah seperti meningkatkan produksi makanan dan minuman, meningkatkan teknologi pertanian, pengembangan skill keterampilan, mempromosikan kompetisi dan inovasi, pengembangan kredit usaha kecil dan menengah.

Muslim Kasim (2006: 44) membagi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pendekatan absolut dengan melihat pada kepemilikan banyaknya barang-barang dan tingkat batasan minimum mengenai pendapatan individu atau keluarga bersangkutan. Dalam ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dalam otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui melalui UU No.32 dan UU No. 33 Tahun 2004. Lebih spesifik, penanggulangan masyarakat miskin telah diamanahkan dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial dan UU No 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin. Indikator penerima bantuan sosial sebagai berikut:

Pendidikan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.

Kriteria Kepemilikan Rumah. Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang; Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu Murahan; Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah Tetangga; Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.

Pengeluaran. Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana; Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi

pemerintah; Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.

Tabel 1. Klasifikasi Penerima Bantuan Sosial

Kelompok Sasaran	Klasifikasi Perorangan
Kemiskinan	Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Ketelantaran	Anak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar
Kecacatan	Orang dengan Kecacatan, Anak dengan Kecacatan
Keterpencilan	Komunitas Adat Tepencil
Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku	Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA, Korban NAPZA
Korban Bencana dan KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi	Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial & Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Sumber: UU No. 11 Tahun 2009 dan UU No 13 Tahun 2013

BANTUAN BAGI KAUM MISKIN HALMAHERA UTARA

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan sejumlah masalah sosial krusial yang berdampak pada kerangka dan langkah prioritas kebijakan publik di Halmahera Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, untuk memperoleh data melalui metode Survey terhadap 30 responden yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian dilakukan pada 20 laki-laki dan 10 perempuan dengan pertanyaan obyektif sehingga diharapkan mampu menghasilkan sejumlah informasi kunci terkait dengan kondisi sosial yang obyektif. Analisis data bertujuan untuk mengetahui masalah pekerjaan dan pendapatan, masalah lemahnya akses pendidikan dan sumber daya manusia,

rumah hunian yang tidak layak, kesehatan fisik dan mental, air bersih dan listrik, serta kehidupan sosial lainnya.

SEBARAN RESPONDEN BERDASARKAN KECAMATAN

Sebaran responden penelitian ini menunjukkan bahwa kecamatan Tobelo terdapat 6 orang perempuan dan 6 orang laki-laki sebagai angka tertinggi. Kemudian disusul oleh Galela Selatan (Laki-Laki=3 dan perempuan=3), Galela Barat (Laki-Laki=5 orang), Galela (Laki-Laki= 2 orang dan Perempuan= 1 orang), Galela Utara (Laki-Laki= 2 orang), Loloda Utara (Laki-Laki= 2 orang). Dari angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar adalah laki-laki (20 orang) atau sebesar 66,66%, dan perempuan sebesar 10 orang atau 33,33%.

Tabel 2. Sebaran Responden Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Prosentase (%)
Tobelo	12	30%
Galela Selatan	6	20%
Galela Barat	5	16,66%
Galela	3	10%
Galela Utara	2	6,66%
Loloda Utara	2	6,66%
Total	30	100%

Sumber; Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian ini

SEBARAN RESPONDEN BERDASARKAN KLASIFIKASI PEKERJAAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa responden terdapat beberapa mata pencaharian yang digeluti oleh responden dalam tiga pengelompokan usia. Petani yang berusia 23-40 tahun sebanyak 5 orang, usia 41-60 tahun sebanyak 13 orang, dan 61-75 tahun sebanyak 2 orang. Nelayan hanya berjumlah 1 orang pada usia 41-60 tahun;

buruh berjumlah 5 orang pada usia 41-60 tahun; penambang pada klasifikasi usia 41-60 tahun sebanyak 2 orang dan 61-75 tahun sebanyak 1 orang; serta tukang cuci berjumlah 1 orang pada klasifikasi usia 61-75 tahun. Persentase pekerjaan yang digeluti dapat disebutkan bahwa petani sebesar 20 orang (66, 66%); Nelayan 1 orang (3, 33%); Buruh 5 orang (16, 66%); Penambang batu 3 Orang (10%); Tukang cuci sebanyak 1 orang (3, 33%).

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden yang digeluti selama ini

Pekerjaan	Jumlah	Prosentase %
Petani	20	66,66%
Nelayan	1	3,33%
Buruh	5	16,66%
Penambang	3	10%
Tukang Cuci	1	1,33%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

SEBARAN RESPONDEN BERDASARKAN PENDAPATAN/BULAN

Berdasarkan pengakuan seluruh responden menjawab bahwa mereka tidak mampu mencampai sebulan lebih dari Rp.600.000. Artinya responden dikategorikan sebagai masyarakat miskin karena hampir sebagian besar berumah tangga. Seluruh responden menjawab bahwa penghasilannya tidak mencapai Rp. 600.000/bulan. Total pendapatan itu jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup selama sebulan, maka dirata-ratakan kebutuhan sehari selama 30 hari sebesar Rp. 20.000/orang. Jika dibagi ke dalam kebutuhan masing-masing individu anggota keluarga maka semakin mengecil angka tersebut, dan menutup

akses terhadap jangkauan harga barang-barang.

SEBARAN RESPONDEN BERDASARKAN KLASIFIKASI PEKERJAAN PERMANEN/MUSIMAN

Ketika ditanyakan kepada responden, apakah pekerjaannya lakukan saat ini bersifat permanen, hampir sebanyak 70% menjawab bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan itu tidak bersifat permanen/tidak tetap. Sedangkan yang bekerja secara permanen/tetap sebesar 30%.Data ini menunjukkan bahwa mayoritas dapat saja kehilangan pekerjaannya atau menganggur pada saat tertentu.

Tabel 4. Sebaran Responden Berdasarkan Pekerjaan Permanen

Pekerjaan	Jumlah	Prosentase %
Permanen	21	70%
Tidak permanen/bersifat musiman	9	30%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

KEPEMILIKAN UANG TABUNGAN MINIMAL

Pada tabel 5 memberikan gambaran singkat tentang tingkat kepemilikan uang simpanan di bank oleh para responden. Data ini menunjukkan bahwa 100 persen responden tidak memiliki tabungan yang bernilai minimal Rp. 500.000 di Bank. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tabungan yang mencukupi untuk menjadi dana cadangan bagi situasi darurat. Dana yang dimiliki juga tidak mampu untuk disimpan dalam bentuk tabungan.

AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Dari sisi akses pendidikan Sekolah Dasar dapat disimpulkan bahwa hanya sebesar 6 orang responden (20%) yang menjawab telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan mayoritas 24 orang (80%) pernah bersekolah namun tidak mampu menyelesaikannya atau menamatkan pendidikan SD. Data ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan responden sangat rendah dan berkaitan erat dengan akses pekerjaan maupun akses pendapatan yang diperolehnya.

Tabel 5. Akses Responden Terhadap Pendidikan Sekolah Dasar

Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
Tamat SD	6	20%
Tidak Tamat SD	24	80%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

KONDISI CACAT FISIK

Kondisi fisik responden juga menjadi faktor penunjang dalam mengguluti pekerjaannya setiap hari. Hampir semua pekerjaannya pada grafik sebelumnya membutuhkan ketahanan fisik yang prima dan kebutuhan kalori

yang besar. Ketika ditanyakan keadaan responden, sebanyak 5 orang mengalami cacat fisik, dan 25 orang berada pada kondisi fisik yang normal. Sedangkan kondisi fisik anggota keluarganya, baik anak, istri/suaminya diakui tidak mengalami cacat fisik.

Tabel 6. Kondisi Fisik Responden

Fisik	Jumlah	Prosentase %
Cacat	5	16,66%
Normal	25	83,33%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

KONDISI CACAT MENTAL

Ketika responden ditanyakan mengenai keluarga yang mengalami cacat mental, sebanyak 2 orang responden (9%) menjawab bahwa keluarganya mengalami cacat mental. Sedangkan 28 orang responden (93, 33%)

menjawab bahwa keluarganya tidak mengalami cacat mental. Data ini juga dikuatkan dengan pengakuan para responden bahwa 100 persen keluarganya tidak pernah terjerat masalah kriminal hukum.

Tabel 7. Kondisi Mental Keluarga Responden

Kondisi Mental	Jumlah	Prosentase %
Cacat Mental	2	6,66%
Normal	28	93,33%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Ketika ditanyakan mengenai status kepemilikan rumah yang bertempat tersebut, baik yang tinggal di tengah-tengah perkampungan maupun yang bertempat tinggal jauh terpencil dari pemukiman penduduk, maka sebanyak 22 responden (73,33 %) menjawab bahwa mereka tinggal di rumahnya milik sendiri, sedangkan 8 orang menjawab bahwa mereka belum memiliki tempat tinggal sama sekali dan hanya tinggal sementara di rumah keluarga. Dari 8 orang responden yang tidak memiliki

tempat tinggal sendiri, 5 responden diantaranya sering berpindah-pindah tempat tinggal dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Sedangkan 3 responden belum pernah berpindah tempat. Ketika ditanyakan lokasi bermukim, 26 responden menyatakan bermukim di tengah-tengah rumah penduduk, sedangkan 4 responden menjawab bermukim di lokasi terpencil, atau tepatnya di kebun kelapa, pinggiran hutan yang jauh dari akses transportasi jalan raya dan akses listrik.

Tabel 8. Kepemilikan Rumah Responden

Status Kepemilikan	Jumlah	Prosentase
Memiliki Rumah	22	73,33%
Tidak memiliki rumah	8	26,66%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

KONDISI PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK-ANAK

Mengenai kondisi anak-anak dari responden jika pernah mengalami tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dari pihak lain, 100% menjawab bahwa tidak pernah mengalaminya. Mengenai tingkat penyimpangan perilaku anak-anak dari responden, 100 % menjawab bahwa tidak ada satu pun responden yang memiliki anak-anak dengan perilaku yang menyimpang dari adat maupun agama.

KEMAMPUAN MEMBIAYAI PEROBATAN KE RUMAH SAKIT

Sebagian besar responden tidak memiliki kemampuan dalam membiayai perobatan atau ongkos di Rumah Sakit. Hanya 2 responden yang mengaku mampu membiayai biaya berobat di rumah sakit, sedangkan sebagian besar, 28 responden ketika sakit atau terganggu kesehatannya, tidak mampu membiayai dirinya berobat ke Rumah sakit.

Tabel 9. Kemampuan Responden dalam Ongkos Berobat ke Rumah Sakit

Kondisi Responden	Jumlah	Prosentase
Mampu	2	6,66%
Tidak Mampu	28	93,33%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

KEMAMPUAN MEMBELIKAN PAKAIAN

Kebutuhan sandang berupa pakian merupakan hal terpenting bagi masyarakat. Ketika responden ditanyakan mengenai kemampuan dalam membeli pakaian bagi keluarga berupa

anak dan istri 1 kali dalam satu tahun, ternyata sebanyak 18 responden tidak mampu memenuhi biaya sandang pakaian bagi anak-anak dan istrinya meskipun hanya sekali dalam setahun. Sedangkan sebanyak 12 responden

menyatakan masih mampu membelikan 1 kali dalam setahun. Data ini menunjukkan bahwa pakaian memiliki batas-batas kemampuan secara alami, dan akan usang dan tidak layak lagi dipakai dalam beberapa bulan. Dengan demikian tingkat

kemampuan membeli sekali dalam setahun itu mencerminkan kondisi nyata ketidakmampuan responden dalam memiliki akses sandang yang berkecukupan.

Tabel 10. Kemampuan Membeli Pakaian Sekali/Tahun

Responden	Jumlah	Prosentase %
Masih mampu	12	40%
Tidak mampu	18	60%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

AKSES ANAK-ANAK KE JENJANG SLTP

Pendidikan wajib 9 Tahun merupakan program nasional pemerintah. Dari data menunjukkan bahwa buruknya kualitas pendidikan masih cukup signifikan di Halmahera Utara. Ketika ditanyakan mengenai kemampuan responden menyekolahkan

anak-anaknya sampai tamat di jenjang SLTP, ternyata hanya 11 responden yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang SLTP. Sedangkan 19 responden (63%) mengakui tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang SLTP.

Tabel 11. Akses Pendidikan Anak-Anak Responden Terhadap SLTP

Akses	Jumlah	Prosentase %
Sampai Tamat SLTP	11	36,66%
Tidak Tamat SLTP	19	63,33%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

DINDING RUMAH

Sebanyak 19 responden (63, 33%), yang mengakui bahwa dinding rumahnya terbuat dari bambu, sedangkan 11 responden (36, 66%) lainnya menjawab

bahwa dinding rumahnya tidak terbuat dari bambu. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menggunakan bambu sebagai dinding rumah.

Tabel.12. Bahan Dinding Rumah

Bahan	Jumlah	Prosentase %
Dinding rumah dari bambu	19	63,33%
Dinding rumah bukan dari bambu	11	36,66%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

AKSES PENERANGAN LISTRIK

Penerangan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting karena menyangkut kemampuan beraktivitas di waktu malam. Terutama anak-anak yang belajar sangat membutuhkan jasa penerangan listrik di waktu malam.

Namun, sebanyak 22 responden mengakui bahwa rumahnya tidak menggunakan penerangan listrik karena ketidakmampuan membayar tariff listrik setiap bulan. Hanya sebanyak 8 responden yang menggunakan listrik sebagai penerangan lampu di

rumah. namun ke 8 responden itu, hanya 2 responden yang mengakui pemakaian listrik menggunakan meteran, sedangkan 6 responden mengakui bahwa pemakaian listrik sebagai penerangan lampu dengan cara menyambungkan kabel ke tetangganya yang berlangganan listrik sistem meteran.

Tabel. 12. Akses Rumah terhadap Listrik

Rumah	Jumlah	Prosentase %
Yang menggunakan Listrik	8	26,66%
Yang tidak menggunakan Listrik	22	73,33%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil Survey penelitian

UKURAN RUMAH KECIL

Responden juga ketika ditanyakan mengenai ukuran rumah, sebanyak 27 responden menyatakan bahwa rumahnya berukuran kecil dan hanya 3 responden yang menjawab rumahnya berukuran agak besar.

Tabel 13. Ukuran Rumah

Ukuran Rumah	Jumlah	Prosentase %
Ukuran kecil	27	90%
Ukuran Normal	3	10%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil penelitian

AKSES DAN SUMBER AIR MINUM

Sebanyak 22 responden menyatakan bahwa kebutuhan air minum yang bersumber dari sumur, sedangkan 8 responden menyatakan bahwa kebutuhan air minumnya didapatkan bukan dari air hujan.

Tabel 14. Kebutuhan Air Minum

Jenis Air	Jumlah	Prosentase %
Air Sumur	22	73,33%
Air Hujan	8	26,66%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil penelitian

FASILITAS JAMBAN/WC

Sebanyak 29 responden menyatakan bahwa tidak memiliki fasilitas buang air besar berupa jamban/WC. Hanya 1 responden saja yang mengakui mempunyai WC. Responden yang tidak memiliki WC biasanya buang air besar di pinggir pantai, sungai maupun di bebatuan. Ini mengakibatkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu kesehatan di sekitarnya.

Tabel 15. Kepemilikan Jamban/WC

Kepemilikan Jamban	Jumlah	Prosentase %
Ya	1	3,33%
Tidak	29	96,66%
Total	30	100%

Sumber: Diolah peneliti dari hasil penelitian

SIMPULAN

Masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Utara. Sejumlah hasil Penelitian menunjukkan bahwa kelompok miskin didominasi para petani, buruh, nelayan dan penambang batu. Masyarakat yang tidak mampu ini tidak memiliki tabungan di bank, hanya pekerjaannya tidak mampu menghasilkan uang Rp.600.000/bulan. Rendahnya penghasilan itu berakibat pada ketidakmampuan membiayai hidup sehari-hari selama sebulan. Sebagian mata pencaharian tidak bersifat permanen. Terutama sebagian petani yang tidak memiliki lahan sendiri, pekerjaannya hanya bersifat musiman saja. Demikian juga buruh dan penambang batu yang mengandalkan hanya mengandalkan tenaga kasar semata. Fakta-fakta lain menunjukkan kehidupan mereka berada pada kondisi yang buruk, tidak mampu membiayai biaya rumah sakit ketika keluarganya anak dan istrinya sakit. Di tengah naiknya harga barang-barang mengakibatkan daya beli masyarakat miskin semakin menurun. Pemerintah Daerah seharusnya membuat kebijakan yang lebih "pro-Poor", mendorong kebijakan yang bersentuhan dengan kemanusiaan, melindungi masyarakat miskin dari eksploitasi tenaga, menjamin kesehatannya terpenuhi dan kebutuhan sandang pangan dan papan.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat melalui program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan dana sosial yang bersifat membantu modal dalam menopang usaha-usaha perekonomian dan kehidupan yang normal. Bantuan tersebut dapat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau pun fasilitas penunjang usaha bagi bertani, nelayan, pekerja buruh maupun penambang dan usaha lainnya. Pemerintah mengantisipasi anak-anak miskin yang putus sekolah maupun

yang tidak pernah sama sekali menikmati akses pendidikan dalam program-program pendidikan keterampilan yang menunjang dan membantu pekerjaan. Demikian juga bagi anak-anak yang bersekolah, perlu ada bantuan beasiswa bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Pemerintah idealnya memiliki data yang akurat tentang anak-anak yang putus sekolah sehingga dapat menyalurkan bantuan biaya pendidikan. Bantuan pendidikan sejak TK, SD dan SLTP maupun SLTA bagi siswa yang kurang mampu membiayai sekolah disebabkan oleh rendahnya pendapatan orang tua. Pemerintah membantu masyarakat miskin tidak memiliki rumah atau tempat tinggal permanen, perbaikan rumah yang sudah tidak layak huni lagi, penataan rumah bagi keluarga miskin dapat dilakukan melalui program bantuan bedah rumah. Pemerintah perlu mengupayakan bantuan air bersih dan fasilitas kamar mandi dan WC umum. Selain itu, pemerintah perlu menunjang penerangan listrik di rumah-rumah penduduk miskin, sehingga manfaat listrik dan penerangan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga. Pemerintah harus mengantisipasi tingkat kebutuhan gizi yang normal dan sehat bagi masyarakat miskin. Rendahnya pendapatan sehari-hari berdampak pada akses kebutuhan gizi yang kurang terpenuhi secara layak. Demikian juga Rendahnya kebutuhan kalori yang bergizi dapat saja mempengaruhi kemampuan bekerja bagi kepala keluarga maupun aktivitas belajar anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arobi, 2009. *Bagaimana Merancang dan Membuat Survey Opini Publik*. Jakarta.
- Cook Paul and Sarah Mosedale (editors), 2007, *Regulation, Markets and Poverty: The CRC Series on Competition*,

- Regulation and Development, University of Manchester, UK.*
- Kasim, Muslim, 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia & Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, Indomedia Global Jakarta.
- Levine, David P., and S. Abu Turab Rizvi, 2005, *Poverty, Work, and Freedom Political Economy and The Moral Order*. Cambridge: University Press.
- Pernia, Ernesto M. And Anil B. Deolalikar (editors), 2005. *Poverty, Growth, and Institutions in Developing Asia: Asian Development Bank*, Palgrave McMillan.
- Singarimbun, Masri Singarimbun dan Effendi Sofian Ed. 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**
- UU No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Sosial;
- Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanganan Kemiskinan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.